

УРОВЕНЬ МАКИАВЕЛЛИЗМА В МАНИПУЛЯЦИИ НА УСТАНОВЛЕНИЕ БЛИЗОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ ЦЕЛЕЙ

LEVEL OF MACHIAVELLISM IN MANIPULATION TO ESTABLISH PROXIMITY TO ACHIEVE CAREER GOALS

КРЕЙТОР ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА,

Санкт-Петербургский государственный университет.

ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,

кандидат психологических наук, доцент,

Санкт-Петербургский государственный университет.

KREYTOR EKATERINA ANDREEVNA,

Saint-Petersburg state University

ZAITSEVA JULIA EVGENIEVNA,

candidate of psychological sciences, associate professor,

Saint-Petersburg state University.

За последнее десятилетие интерес к тёмным чертам личности человека и, в частности, макиавеллизму значительно вырос как у зарубежных исследователей, так и у отечественных. Одним из популярных направлений для изучения является связь высокого уровня макиавеллизма и поведения на рабочем месте. Огромное внимание уделяется корреляциям макиавеллизма с другими чертами характера, но не уделяется должного внимания манипуляторным тактикам. А именно тому, каким образом и в каком виде манипуляции проявляются в коммуникации. В данном исследовании мы попытались установить связь между достижением карьерных целей и манипуляторными тактиками, направленными на установление дружеских отношений с объектами манипуляции.

Over the past decade, interest in the dark trait of personality and, in particular, Machiavellianism has grown significantly among both foreign and domestic researchers. One of the most popular areas for studying is the connection between a high level of Machiavellianism and behavior in the workplace. Much attention is paid to the correlations of Machiavellianism with other character traits, but not enough attention is paid to manipulative tactics. Namely, how and in what form manipulations are manifested in communication. In this study, we tried to establish a link between the achievement of career goals and manipulative tactics aimed at establishing friendly relations with the objects of manipulation.

Ключевые слова: макиавеллизм, Тёмная триада, манипуляции, поведение на рабочем месте, карьерные цели.

Key words: Machiavellianism, Dark triad, manipulation, work behavior, career goals.

За последнее десятилетие интерес к тёмным чертам личности человека и, в частности, макиавеллизму значительно вырос. Резкий скачок произошёл в 2012-2013 годах. Так, в зарубежных изданиях, за 42 года, в период с 1970 г. по 2012 г. было опубликовано 937

статей. А с 2013 г. по 2019 г., всего за 6 лет, - 815 статей. Такая же тенденция и в отечественной науке. Общее количество публикаций по теме “макиавеллизм” с 1999 г. по 2012 г. составляет 69. А с 2013 г. по 2019 г. - уже 159 [6].

Понятие «макиавеллизм» было введено в психологический дискурс Ричардом Кристи и Флоранс Гейс в 1970 году [4]. Концепция макиавеллизма была заимствована из политического трактата Никколо Макиавелли «Государь». Правителям давались советы о том, как удерживать власть, а также утверждалось, что при игнорировании моральных ценностей можно достичь больших успехов в управлении государством. Кристи и Гейс создали несколько версий опросника для самооценки выраженности макиавеллизма (чаще всего используют версию Mach-4) как склонности к манипулированию другими людьми.

Это нежелательная черта личности, которая входит в состав «Тёмной триады» - макиавеллизм, нарциссизм, психопатия. Людей с высоким уровнем макиавеллизма отличает от других наличие цинизма, пренебрежение моралью, коварство, безжалостность, обман, межличностная манипуляция и эксплуатация ради достижения личных целей [3].

Согласно исследованиям, макиавеллизм проявляется в трёх основных направлениях: признание манипулирования людьми естественной формой поведения, восприятие окружающих людей как слабых и ненадёжных и игнорирование моральных ценностей [10]. Люди с высоким уровнем макиавеллизма могут использовать девиантные методы для достижения своих целей, пренебрегая чувствами, правами и потребностями объектов манипулирования [7]. Для них любой путь, приводящий к цели, является легитимным [5]. В профессиональной сфере макиавеллисты придают большое значение достижению власти, поэтому имеют более высокий уровень карьерных амбиций. Для достижения своих целей у них более высокое намерение демонстрировать неэтичное поведение [8]. Однако далеко не все люди с высоким уровнем макиавеллизма мастерски владеют искусством манипулирования, достаточно одобрять такой способ поведения, даже если не пользоваться им [2].

Рис. 1 иллюстрирует возрастающий интерес исследователей к поведению представителей тёмной триады на рабочем месте. Если до 2011 года в Google Scholar нет статей, удовлетворяющих запросу “work OR job machiavellianism OR "dark triad"”, то за последние 5 лет он вырос до 25 исследований за год.

Рис. 1. Рост интереса исследователей к поведению на рабочем месте.

Это же подтверждается и в библиометрическом анализе, показывающем рост интереса исследователей к поведению макиавеллистов на рабочем месте в 2014-2016 гг. [6].

В нашем исследовании для измерения уровня макиавеллизма мы использовали Короткий опросник Темной триады (SD3) в адаптации М.С. Егоровой, М.А. Ситниковой, О.В. Паршиковой [1]. При создании этого опросника учитывались не только различия между ма-

киавеллизмом, нарциссизмом и психопатией, но и то, что их объединяет [9]. Исследование Джонса и Полхуса говорит о том, макиавеллисты более расчётливы, ориентируются на долгосрочные цели. Люди же с высоким уровнем психопатии демонстрируют импульсивность, агрессию и открыто показывают незаинтересованность другими людьми. Нарциссизм же характеризуется завышенным чувством собственной значимости. Люди с этой чертой характера постоянно стремятся к свидетельствованию окружающими своего превосходства. В то время как люди с высоким уровнем макиавеллизма и/или психопатии стремятся к реальным достижениям. Объединяет же все три черты безразличие и склонность к использованию манипуляторных тактик.

На данный момент в исследованиях, посвящённых макиавеллизму, не уделяется внимания видам манипуляторных тактик. В данном исследовании мы проверяли гипотезу о том, что для достижения карьерных целей, люди с высоким показателем макиавеллизма используют манипуляторные тактики, направленные на установление дружеских отношений с объектами манипуляции. Данная гипотеза появилась после эмпирических наблюдений за клиентами психологического центра.

Мы провели опрос 60 испытуемых, среди которых 15 человек оказались с высоким уровнем макиавеллизма, а 8 - с низким.

На данном этапе исследований гипотеза не подтвердилась. Требуется проведение интервью с участниками опроса, чтобы подробнее разузнать, какие именно действия они считают приемлемыми для достижения своих карьерных целей. А также требуется большее количество испытуемых, чтобы исключить фактор случайности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Егорова М.С., Ситникова М.А., Паршикова О.В. Адаптация Короткого опросника Темной триады // Психологические исследования. 2015. Т. 8, № 43. С. 1. URL: <http://psystudy.ru> (дата обращения: 24.06.2021).
2. Blötner C., Steinmayr R., Bergold S. Malicious mind readers? A meta-analysis on Machiavellianism and cognitive and affective empathy // Personality and Individual Differences. 2021. (181). С. 111023.
3. Brewer G., Abell L. Machiavellianism and romantic relationship dissolution // Personality and Individual Differences. 2017. (106). С. 226–230.
4. Christie, R., & Geis, F. L. Studies in Machiavellianism // New York: Academic Press. 1970
5. Demirtaş Ö., Biçkes M. Makyavelizm'in Olumsuz Durumları İfşa Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Çalışması // ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources. 2014. № 2 (16). С. 98–112.
6. Filippou O.Yu. A bibliometric analysis of the Machiavellianism in domestic and foreign psychology // Journal of Modern Foreign Psychology. 2020. № 4 (9). С. 120–128.
7. Gu H., Wen Z., Fan X. Structural validity of the Machiavellian Personality Scale: A bifactor exploratory structural equation modeling approach // Personality and Individual Differences. 2017. (105). С. 116–123.
8. Gürlek M. Shedding light on the relationships between Machiavellianism, career ambition, and unethical behavior intention // Ethics & Behavior. 2021. № 1 (31). С. 38–59.
9. Jones D.N., Paulhus D.L. Introducing the Short Dark Triad (SD3): A Brief Measure of Dark Personality Traits // Assessment. 2014. № 1 (21). С. 28–41.
10. Zagenczyk T.J., Restubog S.L.D., Kiewitz C., и др. Psychological Contracts as a Mediator Between Machiavellianism and Employee Citizenship and Deviant Behaviors // Journal of Management. 2014. № 4 (40). С. 1098–1122.

© Крейтор Е.А., Зайцева Ю.Е., 2021.